

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙИ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙИ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA’LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOIY JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Сеитов Азамат Пулатович

д.соц.н., доцент УМЭД

tamazas@mail.ru

Сеитова Зухра Пиржановна

к.филос.н., доцент НГПИ им.Ажинияза

УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717889>

АННОТАЦИЯ

Отношения между Узбекистаном и Казахстаном включают в себя широкий круг вопросов многогранного партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В качестве перспективных направлений выступают проекты совместного внедрения новейших водосберегающих технологий и работе с международными донорами. Обе страны в наибольшей степени пострадали от высыхания Аральского моря. Это касается и дальнейшего укрепления взаимодействия для рационального использования водных ресурсов. Узбекистан и Казахстан реализуют масштабные работы по активному внедрению передовых технологий водосбережения. Крайне важным направлением является масштабная программа посадки влагоустойчивых растений на высохшем дне Арала. Важно продолжить работу по повышению уровня сотрудничества научно-образовательного сопровождения процесса развития Узбекистана и Казахстана в рамках «зеленой» экономики.

Ключевые слова: Узбекистан, Казахстан, экология, Приаралье, трагедия, образование, социальное, сотрудничество, наука, «зеленая экономика».

Seitov Azamat Pulatovich

sotsiologiya fanlar doktori, dotsent JIDU

tamazas@mail.ru

Seitova Zuxra Pirjanovna

Falsafa fanlari nomzodi, dotsent

Ajiniyoz nomidagi NSPI

О'ЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОГ'ИСТОН ОРОЛБО'ЙИНИ ҚАЙТА ТИКЛАШ МАСАЛАЛАРИНИ YECHISH YO'LIDA

ANNOTATSIYA

О'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar ko'p qirrali sheriklik, jumladan, siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar va boshqa sohalaridagi keng ko'lamli masalalarni o'z ichiga oladi. Istiqbolli yo'nalishlar sifatida suvni tejaydigan eng yangi texnologiyalarni birgalikda joriy etish va xalqaro donorlar bilan ishlash bo'yicha loyihalar kursatilgan. Orol dengizining qurishidan har ikki davlat ham nihoyatda ko'p jabr ko'rgan. Bu suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha hamkorlikni yanada mustahkamlashga ham taalluqlidir. O'zbekiston va Qozog'istonda suvni tejashning ilg'or texnologiyalarini faol joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Orol dengizining qurigan tubiga namlikka chidamli o'simliklar ekish bo'yicha keng ko'lamli dastur nihoyatda muhim yo'nalishdir. O'zbekiston va Qozog'istonning "yashil" iqtisodiyot doirasidagi rivojlanish jarayonini ilmiy va ta'lim sohasida qo'llab-quvvatlash bo'yicha hamkorlik darajasini oshirish bo'yicha ishlarni davom ettirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Qozog'iston, ekologiya, Orolbo'yi, fojia, ta'lim, ijtimoiy, hamkorlik, fan, "yashil iqtisodiyot".

Seitov Azamat Pulatovich

Doctor of Social Sciences,
Associate Professor UWED
tamazas@mail.ru

Seitova Zukhra Pirzhanovna

PhD in Philosophy, Associate Professor
NSPI named after Ajiniyaz

UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN IN SOLVING ISSUES OF RESTORATION OF THE ARAL REGION

ANNOTATION

Relations between Uzbekistan and Kazakhstan include a wide range of issues of multifaceted partnership, including in political, trade, economic, cultural, humanitarian and other spheres. Promising areas are projects for the joint introduction of the latest water-saving technologies and work with international donors. Both countries have suffered the most from the drying up of the Aral Sea. This also applies to further strengthening of cooperation for the rational use of water resources. Uzbekistan and Kazakhstan are implementing large-scale work on the active introduction of advanced water saving technologies. An extremely important direction is a large-scale program of planting moisture-resistant plants on the dried bottom of the Aral Sea. It is important to continue work to increase the level of cooperation in scientific and educational support for the development process of Uzbekistan and Kazakhstan in the framework of the "green" economy.

Key words: Uzbekistan, Kazakhstan, ecology, Aral Sea region, tragedy, education, social, cooperation, science, "green economy".

Отношения между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан основаны на доверии и добрососедстве, вытекающей из проводимой между нашими государствами политики, закреплённой в Декларации о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан от 6 декабря 2021 года, Договора о стратегическом партнёрстве от 14 июня 2013 года и Договора о вечной дружбе от 31 октября 1998 года. Основопологающим гарантом их стабильности служат дружеские и доверительные личные отношения между лидерами обеих государств. За последние годы в узбекско-казахстанских отношениях, основанных на стратегическом партнёрстве и союзничестве, происходят огромные изменения. Показательно, что в период пандемии страны оказывали братскую поддержку друг другу [1].

Отношения между Узбекистаном и Казахстаном включают в себя широкий круг вопросов многогранного партнёрства, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Узбекистан и Казахстан также активно сотрудничают в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОЭС, Организации тюркских государств и других структур [2].

Особое место уделяется вопросам активизации сотрудничества между законодательными органами двух стран, которые имеют солидную основу. За последние годы взаимные визиты приобрели регулярный характер. По итогам данных визитов были приняты «дорожные карты» по развитию межпарламентского сотрудничества, которые способствовали поднятию отношений между парламентами на более высокую ступень и формированию духа партнёрства [3]. На наш взгляд, активизация взаимодействия парламентариев Узбекистана и

Казахстана актуализирует вопрос развития сотрудничества между представителями местных представительных органов власти двух государств.

Наши страны являются естественными партнерами, экономики которых не конкурируют, а дополняют друг друга. Растет взаимная торговля. На Узбекистан и Казахстан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. За последние годы количество совместных предприятий и проектов увеличилось в шесть раз практически во всех секторах экономики. В Казахстане зарегистрировано свыше 2,1 тысячи предприятий с узбекским капиталом или 5,8% от общего числа. В Узбекистане функционируют свыше одной тысячи казахстанских предприятий [4].

Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе двух стран. Высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном достигнут в транзитно-транспортной сфере, увеличиваются объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок. Полностью восстановлено авиасообщение, открываются новые маршруты. Проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры - высокоскоростной пассажирской магистрали «Туркестан – Шымкент – Ташкент» и железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал – Джизак», модернизации автомобильных пунктов пропуска.

Сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов. По итогам прошлого года объем железнодорожных перевозок между нашими странами составил свыше 22,7 млн. тонн [5].

В декабре 2021 года Главами наших государств был подписан такой важный документ как План практических действий по доведению товарооборота между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан до 10 миллиардов долларов в ближайшие 5 лет, претворение в жизнь которого создает благоприятные условия для отраслей и регионов двух стран. При этом имеются сферы, где можно расширять и углублять развитие взаимовыгодного партнерства, где приоритетными направлениями служат такие сферы, как привлечение инвестиций, промышленная кооперация, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, энергетика, фармацевтика, строительная отрасль.

Особо выделим развитие торгово-экономического сотрудничества, где важную роль играют прямые контакты между регионами и бизнес-кругами обеих стран. Например, в Муйнакском районе Каракалпакстана на хозяйственной основе добывается артемия, благодаря чему создано более 200 постоянных и около 2 тысяч сезонных рабочих мест. Собранные цисты артемии экспортируются в том числе в Казахстан, и в основном используются в фармацевтике, косметологии и в аквакультуре при разведении рыбы и креветок [6].

В качестве перспективных направлений мы рассматриваем проекты «зеленой» энергетики, совместное внедрение новейших водосберегающих технологий, проводить совместные мероприятия по лесопосадкам в Приаралье и работу с международными донорами.

Взаимовыгодное партнёрство между Узбекистаном и Казахстаном выступает примером выстраивания грамотной политики Президентов двух стран, направленной на обеспечение благосостояния своих народов и устойчивое развитие стран в современных реалиях.

Наши страны в наибольшей степени пострадали от высыхания Аральского моря. В настоящее время площадь высохшего дна Арала составляет 4,5 млн. гектаров, в том числе на территории Узбекистана - 2,3 млн. гектаров, Казахстана - 2,2 млн. гектаров [8].

С полной уверенностью можно отметить, что зона Приаралья стала эпицентром экологической катастрофы, ставшая человеческой трагедией не одного поколения местных жителей, став неким символом безжалостного отношения человека к окружающей среде, его стремления подчинить своим нуждам законы природы. Узбекистан и Казахстан сегодня относятся к категории стран наиболее уязвимых к изменению климата. Аральское море было климаторегулирующим водоемом, смягчающим резкие колебания погоды в регионе, в те

времена благоприятно влияющим на условия проживания населения, сельскохозяйственное производство и экологическую обстановку.

Так, вследствие высыхания Аральского моря, климатические изменения в бассейне моря происходят гораздо жестче чем в других регионах, в 2 раза интенсивнее средних значений в мире (0,29°C против 0,14°C). Опустынивание территорий Приаралья, сопровождающееся процессами деградации пастбищ, засоления почв, а также развитием эоловых процессов, привело к образованию новой пустыни «Аралкум», откуда ежегодно поднимается около 100 миллионов тонн пыли и ядовитых солей, распространяясь на сотни километров. Соле-пылевые бури разносятся на тысячи километров, нанося непоправимый ущерб здоровью населения, природе и экономике нашего региона [8].

В данном контексте следует отметить, что необходимость усиления двустороннего сотрудничества в этой сфере обусловлена продолжающимся дефицитом водных ресурсов. Так, на протяжении последних 50-60 лет площадь ледников в Центральной Азии сократилась на 30%. По данным Всемирного банка, к 2050 году поток воды в бассейне рек Сырдарья и Амударья может уменьшиться на 5% и 15% соответственно. По оценкам АБР, к 2050 году площадь орошаемых земель в регионе сократится на 25%. Как следствие, дефицит воды может привести к падению ВВП стран Центральной Азии на 11% [9].

Поэтому уверен, что не надо доказывать важность разработки совместного подхода к решению проблем водопользования. На сегодня основным документом для страны, который получил поддержку народа на Президентских выборах 2021 года, является Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы, в котором содержится цель 79 «Предотвращение имеющихся экологических проблем, наносящих вред здоровью и генофонду населения» и цель 80 «Защита экологии и окружающей среды, улучшение экологического состояния городов и районов, реализация общенационального проекта «Зеленый край» [10].

В рамках узбекско-казахстанских отношений выделим, что за последние пять лет проведено 5 совещаний Совместной рабочей группы по выработке предложений по всем направлениям водных отношений между двумя государствами. Благодаря ее деятельности оперативно решено множество вопросов, выработаны практические предложения по углублению взаимодействия в сфере водных отношений.

Кроме того, о серьезных намерениях двух стран интенсифицировать отношения также свидетельствует подписанная в июле 2020 г. «Дорожная карта» по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений. Документ закрепил проведение совместного технического изучения и мониторинга водных объектов, построенных и реконструированных с 1991 года, принятие совместных мер по регулированию водотоков из расположенных в верховьях водохранилищ, обеспечению прозрачности и рациональности в их распределении.

Это касается и дальнейшего укрепления взаимодействия для рационального использования водных ресурсов. В этих целях важно продолжить работу Совместной рабочей группы по выработке предложений по всем направлениям водных отношений между двумя странами. Важно реализовать на практике меры по ускоренному внедрению новейших водосберегающих технологий, реализации совместных мероприятий по лесопосадкам в Приаралье.

Немаловажно также то, что Узбекистан и Казахстан реализуют масштабные работы по активному внедрению передовых технологий водосбережения. В этом плане в Узбекистане особый акцент сделан на сельском хозяйстве, которое является крупнейшим потребителем воды. В последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе с применением водосберегающих технологий. В результате приведения механизмов государственной поддержки в соответствие с современными требованиями только в 2021 году водосберегающие технологии внедрены на площади 433 тысячи гектаров и общий показатель их внедрения составил 17 процентов орошаемых площадей. До конца 2022 года в рамках повышения эффективности использования воды планируется внедрение водосберегающих технологий на площади 478 тысяч гектаров.

Действует Дорожная карта сотрудничества между Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству и Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2021-2022 годы, который содержит в себе мероприятия по расширению сотрудничества, в том числе, в вопросах обмена опытом и проведении научно-практических мероприятий. Также подписан меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства между Государственным комитетом лесного хозяйства Республики Узбекистан и хокимиятом Туркестанской области.

Крайне важным направлением является масштабная программа посадки влагоустойчивых растений на высохшем дне Арала. Только за период с декабря 2018 по начало 2022 года засеяны только семенами саксаула (в том числе с помощью авиации) почти 2 млн. гектаров. В целом за этот короткий период объем лесонасаждений увеличился более чем в 10 раз.

С целью создания «зеленого покрова» на высохшем дне Аральского моря в зимне-весенний сезон 2018-2022 годов были высажены пустынные растения на общей площади в 1 млн. 732,8 тыс. гектаров. В частности, саксаулом и другими солеустойчивыми растениями в 2019 году засажено 461 тыс. га, в 2020 году - 706,4 тыс. га, в 2021 году - 458,4 тыс. га, в январе-марте 2022 года - 107 тыс. га.

Кроме этого, в Приаральской зоне куда относятся территории Хорезмской, Бухарской и Навоийской областей, где также начаты в больших масштабах работы по созданию защитных лесных насаждений. Эти работы выполнены в 2021 году на площади более 140 тыс. га и весной 2022 года эти работы выполнены на площади 100 тыс. га [12].

Посадка пустынно-устойчивых растений на дне Арала одновременно решает несколько важных задач: создаются условия для смягчения состояния окружающей среды, предотвращения дальнейшей деградации природных ресурсов; обеспечивается максимальный объем пескоудержания на осушенном дне Арала; формируется благоприятная экосистема для распространения и размножения разных видов фауны; увеличение площадей пустынных лесов и биоразнообразия создаст условия смягчению климата в этом регионе. То есть, посадка пустынно-устойчивых растений на осушенном дне Аральского моря способствует не только максимальному объему пескоудержания на осушенном дне моря, предотвращению дальнейшей деградации природных ресурсов, но и формированию благоприятной экосистемы, а также создаст условия смягчению климата в этом регионе.

В целях укрепления трансграничного водного сотрудничества со странами Центральной Азии, Узбекистан и Казахстан продвигают ряд инициатив в этом направлении. Узбекистан, являющийся сторонником справедливого и рационального использования общих водных ресурсов, выступает за принятие Конвенций об использовании водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья, разработанных Региональным центром ООН по превентивной дипломатии. Казахстан, в свою очередь, продвигает идею создания международного водно-энергетического консорциума, предусматривающего рациональное распределение и учет указанных ресурсов между странами региона.

Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей наших стран. Сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном по рациональному использованию водных ресурсов и смягчению последствий высыхания Аральского моря служит примером конструктивного взаимодействия и способствует устойчивому развитию всего региона Центральной Азии.

На наш взгляд важно продолжить работу по повышению уровня сотрудничества научно-образовательного сопровождения процесса развития Узбекистана и Казахстана в рамках «зеленой» экономики. В мае 2019 года правительством страны утверждена Концепция по развитию экологического образования в Республике Узбекистан, которая предусматривает поэтапное внедрение системы непрерывного экологического образования и воспитания на всех этапах обучения. В этой связи, можно расширить партнерство в вопросах проведения работ по совершенствованию государственных стандартов, стимулированию развития

научного потенциала ВУЗов, пересмотра учебного процесса и системы повышения квалификации для подготовки кадров по соответствующим специальностям. Перспективным представляется подготовка и издание совместных учебно-методических пособий, учебников, наглядных и дидактических материалов для образовательных учреждений во всех уровнях. Например, возможно обобщить многолетний научно-практического материала ученых Узбекистана и Казахстана и подготовить к изданию совместную монографию по теме Приаралья.

Перспективным водиться разработка механизмов на основе принципов государственно-частного партнёрства и наметить маршруты проведения экстремального, научного, эколого-просветительского, научно-исследовательского и общеобразовательного туризма.

В целом для смягчения последствий изменения климата, а также комплексного социально-экономического решения вопросов, связанных с Аральской катастрофой, требуется единение подходов всех стран Центральной Азии, координация действий в двустороннем и многостороннем форматах, а также работа с международными организациями. Узбекистан и Казахстан, несущие основное бремя по ликвидации последствий высыхания Арала, а также испытывающие растущее неблагоприятное воздействие изменения климата, крайне заинтересованы в тесном сотрудничестве и координации усилий для смягчения этих негативных процессов.

В этой связи, важно продолжить наше сотрудничество в вопросах, связанных с климатическими изменениями, смягчением последствий Аральской катастрофы, рациональным использованием водно-энергетических ресурсов Центральной Азии, переходом на «зеленую» экономику, а также реализации совместных образовательных проектов в сфере науки и экологии.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиёев: «Мы примем историческое решение о выводе двустороннего стратегического партнёрства на уровень союзнических отношений» / <https://kun.uz/ru/news/2021/12/06/mirziyoyev-my-primem-istoricheskoye-resheniye-o-vyvode-dvustoronnego-strategicheskogo-partnyorstva-na-uroven-soyuznicheskix-otnosheniy>
2. Узбекистан – Казахстан: союзнические отношения служат дальнейшему укреплению вечной дружбы и добрососедства / https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-kazakhstan-soyuznicheskije-otnosheniya-sluzhat-dalneyshemu-ukreplenyu-vechnoy-druzhby-i-dobrososedstva_327045
3. Межпарламентское взаимодействие - важнейшее направление сотрудничества между государствами / <https://yuz.uz/ru/news/mejparlamentskoe-vzaimodeystvie---vajneyshee-napravlenie-sotrudnichestva-mejdu-gosudarstvami>
4. Узбекистан и Казахстан подписали 54 контракта на сумму \$611,3 млн / <https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/26/forum/>
5. Объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Узбекистаном составил 22,7 млн тонн / <https://rail-news.kz/mainnews/10567-obem-zheleznodorozhnyh-perevozok-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom-sostavil-227-mln-tonn.html>
6. Цисты артемии Арала / <https://yuz.uz/ru/news/tsisti-artemii-arala>
7. В Казахстане примут программу по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря / <https://informburo.kz/novosti/v-kazahstane-primut-programmu-po-vysadke-saksaula-na-vysohshem-dne-aralskogo-morya>
8. Чтобы избежать экологической пандемии / <https://yuz.uz/ru/news/chtob-izbejat-ekologicheskoy-pandemii>

9. В борьбе против изменения климата необходимо выработать региональный подход / <https://review.uz/post/v-borbe-protiv-izmeneniya-klimata-neobходимо-vrabotat-regionalny-podход>
10. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан / <https://lex.uz/docs/5841077>
11. О мерах по дальнейшему совершенствованию внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Постановление Президента Республики Узбекистан / <https://lex.uz/uz/docs/5884591>
12. О Приаралье в двух словах: «Есть надежда» / <https://www.gazeta.uz/ru/2021/12/19/aryl-sea/>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000